

YOSHLARNI INDIVIDUAL TALIMGA JALB QILISH VA TALIM SAMADORLIGI

Odiljon Sirojiddinov Ilhomjonovich

CHDPU pedagogika fakulteti maktabmenejmenti yonalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maqolada yoshlarni individual talimga jalb qilish va shu bilan birga mamlakatimizdagi mazkur talim tizimi borasidagi istiqbolli rejalari haqida bayon etiladi.

Kalit sozlar: UNICEF, psixolo-pedagogika, individual talim, integratsiya, kompetatsiya, YUNESKO, psixologik yondashuv, yakka talim.

Individual ta'lim - o'qituvchining o'quvchiga pedagogik ta'sirini amalga oshiruvchi o'quv mashg'ulotlari shakllaridan biri. O'qituvchining o'quvchi bilan sinf jamoasidan tashqarida olib boriladigan faoliyati tushuniladi. Individual ta'lim shakllarining eng qadimiysi bo'lib, u davr va o'rta yerlarda keng qo'llanilgan.

O'zbekiston ta'limi tarixida individual talim shakli keng qo'llanib kelingan. Uning samarasi, ayniqsa, amaliy san'at, hunarmandchilikda ustoz-shogird ta'limi tarzida namoyon bo'lgan. Mashhur xalq ustalari Toshpo'lat Arslonqulov, Shirin Murodov, Qodirjon Xaydarov, Mahmud Usmonov, Hamro Rahimovlar shu tarzda ta'lim olganlar. Individual talimda bola ruhiyatining individual xususiyatlarini, fan sohalari va kasb egallashga bo'lgan tabiiy moyilliklarini to'liq e'tiborga olish imkoniyati ta'minlanadi.

Davlatimiz rahbari tomonidan qabul qilingan "Talim togrisida"gi Qonunning II bobi 9-moddasida jismoniy, aqliy, sensor(sezgi) ruhiy nuqsonlari bolgan bolalar, shuningdek, uzoq vaqt davolanishga muhtoj bolgan bolalar davlat ixtisoslashtirilgan talim muassasalarida, umumiy orta talim va orta maxsus yoki oliy talim tashkilotlariga idividual shaklda yoki uy sharoitida yakka tartibda talim oladi, deb belgilab qoyilgan.

UNICEF individual talimni Ozbekiston talim tizimiga kiritish masalalari bilan shugullanadi. Inklyuziv talim tizimi alohida talimga ehtiyoji bolgan bola yaqin atrofda joylashgan har qanday maktabda talim olishi, ozlashtirishda qiynalayotgan bolsa, oqish va yozishga organish uchun maxsus yordamga ega bolishi, darslarga qatnamay qoygan bolaga esa maktabga qaytish uchun tegishli yordam korsatilishini kafolatlaydi.

Sharqning mashhur allomalari Ibn Sino, Imom al-Buxoriy, Abdulla Qodiriy, Abdulla Avloniylarning tarbiyasining maqsadlari har bir bola shaxsining rivojlanishiga talimning tasiri togrisidagi qarashlari individual talim rivojlanishining metodologik bazasi hisoblanadi.

Talim tizimi shunday bolishi kerakki, deb yozadi L.S.Vigotskiy — "nuqsonli bolani tarbiyalashning vazifasi boladagi nuqsonlarni kompetatsiya qilish va uning integratsiyasini taminlash deb hisoblaydi. Buning uchun esa shunday talim tizimini yaratish kerakki, maxsus yordamga muhtoj bola oqish jarayonida har tomonlama rivojlansin". Yani L.S.Vigotskiy umumiy va maxsus talimni uygunlashtiradigan talim tizimini yaratishni etirof etgan. Ushbu maqsad esa individual va inklyuziv talim tizimida amalga oshiriladi.

2003-yilda Respublikamizda “Talim hamma uchun” milliy dasturi ishlab chiqildi. “Talim hamma uchun” dasturining Milliy rejasi YUNESKOning maslahatlari va komagi bilan 2000-yilgi Dakar shartnomalariga mos bolib, siyosatchilar, talim tizimi, vazirlik va idoralar rahbarlari, pedagoglar, jamoat arboblari Ozbekiston Respublikasi uzluksiz talim tizimini rivojlantirish muammolari bilan qiziquvchi barcha shaxslar uchun moljallangan.

Individual talim goyasini Ozbekistonda joriy qilish va undagi muammolarni hal qilish maqsadida turli xil chora-tadbirlar uyushtirish, matbuot-axborot vositalari orqali targibot-tashviqot ishlari jadal faollashdi. Jumladan, Ozbekistonda umumtalim maktablarida individual talim joriy etish reja qilindi. 2022-2023-oquv yilida alohida talim ehtiyojlari bor bolalarning 24 foizi, 2025-yilgacha 40 foizi odatiy maktablarga jalb qilinishi kutilmoqda.

Hulosa qilib aytish joizki, har bir imkoniyati cheklangan va alohida talimga ehtiyoji bolgan bolalarning barchasi oz haq-huquqlaridan tolaqonli foydalanishlari hukumat tomonidan bir qator qonun hujjatlari bilan kafolatlangan va ushbu bolalarni individual talim tizimiga jalb qilish hamda ular oz tengdoshlari bilan teng shart-sharoitlarda talim-tarbiya olishi jamiyatga muvaffaqiyatli moslashishi, oz qadr-qimmatini va mavqeiga ega bolishining mustahkam garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Shomaxmudova R.Sh. Inklyuziv talim (Xalqaro va Ozbekistondagi tajribalar) Toshkent-2011
2. “Talim hamma uchun” Milliy dasturi rejasi Toshkent-2003
3. “Talim hamma uchun” Dakar deklaratsiyasi-2002
4. “Talim hamma uchun” milliy dasturini joriy qilish masalalari mavzusidagi ilmiy-amaliy konferensiya materiallari Toshkent-2005
5. N.A.Egamberdiyeva “Talim klasteri sharoiti — autizm sindromli bolalar nutqini rivojlantirishning innovatsion omili sifatida”. INSON FAROVONLIGINI O‘RGANISHDA FANLARARO YONDASHUV xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. II qism. Toshkent-2023